

PI-A
HCT116 non treat rep 1

RMSD : 1.30
%G1 : 23.8
%S : 37.6
%G2 : 37.9
G1 Mean : 68204
G2 Mean : 128016
G1 CV : 6.28
G2 CV : 6.05
% less G1 : -1.01
% greater G2 : -0.19

PI-A
HCT116 non treat rep 2

RMSD : 1.50
%G1 : 27.3
%S : 31.5
%G2 : 41.3
G1 Mean : 70655
G2 Mean : 131482
G1 CV : 6.91
G2 CV : 7.80
% less G1 : -0.90
% greater G2 : -0.70

Count

PI-A
HCT116 DMSO rep 1

RMSD : 0.62
%G1 : 23.0
%S : 44.5
%G2 : 29.4
G1 Mean : 68185
G2 Mean : 129174
G1 CV : 4.52
G2 CV : 5.18
% less G1 : 1.42
% greater G2 : 1.02

PI-A
HCT116 DMSO rep 2

RMSD : 1.93
%G1 : 25.6
%S : 59.2
%G2 : 13.2
G1 Mean : 70389
G2 Mean : 137216
G1 CV : 6.46
G2 CV : 4.17
% less G1 : -0.50
% greater G2 : -2.47

Count

PI-A
HCT116 10 uM rep 1

RMSD : 2.10
%G1 : 27.1
%S : 31.5
%G2 : 41.0
G1 Mean : 69532
G2 Mean : 129560
G1 CV : 6.29
G2 CV : 7.61
% less G1 : -0.35
% greater G2 : -0.29

PI-A
HCT116 10 uM rep 2

RMSD : 0.76
%G1 : 22.9
%S : 44.0
%G2 : 32.0
G1 Mean : 67500
G2 Mean : 128597
G1 CV : 5.88
G2 CV : 6.98
% less G1 : 1.52
% greater G2 : -0.63

Count

PI-A
HCT116 50 uM rep 1

RMSD : 1.37
%G1 : 32.4
%S : 47.5
%G2 : 16.0
G1 Mean : 69367
G2 Mean : 133081
G1 CV : 4.50
G2 CV : 3.80
% less G1 : 2.86
% greater G2 : 0.80

PI-A
HCT116 50 uM rep 2

RMSD : 1.32
%G1 : 30.9
%S : 39.9
%G2 : 26.0
G1 Mean : 65262
G2 Mean : 123536
G1 CV : 5.20
G2 CV : 5.09
% less G1 : 0.73
% greater G2 : 0.23

Count

PI-A
 T4KO1 non treat rep 1

PI-A
 T4KO1 non treat rep 2

PI-A
 HCT116 DMSO rep 1

PI-A
 HCT116 DMSO rep 2

PI-A
 HCT116 10 uM rep 1

PI-A
 HCT116 10 uM rep 2

PI-A
 HCT116 50 uM rep 1

PI-A
 HCT116 50 uM rep 2

PI-A
 T4KO2 non treat rep 1

PI-A
 T4KO2 non treat rep 2

PI-A
 T4KO2 DMSO rep 1

PI-A
 T4KO2 DMSO rep 2

PI-A
 T4KO2 10 uM rep 1

PI-A
 T4KO2 10 uM rep 2

PI-A
 T4KO2 50 uM rep 1

PI-A
 T4KO2 50 uM rep 2